

LOS GESTOS REPRESENTATIVOS INFLUENCIAN EL PENSAMIENTO
Y EL DISCURSO

REPRESENTATIVE GESTURES INFLUENCE THOUGHT AND SPEECH

Juan Carlos Valderrama Cárdenas

RESUMEN

El presente estudio se basa en los recursos comunicacionales en la relación profesor-estudiante, especialmente en la construcción del discurso hablado en la interacción, teniendo en cuenta prácticas que pueden favorecer la comprensión mutua; se partió de la idea que las manos reflejan el contenido del pensamiento. Se pretendió conocer las implicaciones de la “*manipulación*” de los gestos de las manos en el discurso de 20 estudiantes universitarios. A los participantes se les presentó una escena de una caricatura y se les solicitó re-contar la historia a otro participante que no conoce la escena, la situación cuenta con dos momentos: a) relato libre y b) relato con estimulación del uso de gestos. Todas las aplicaciones se realizaron con cámara frontal y los vídeos fueron codificados con ELAN; el criterio de marcación fue que el gesto fuera co-expresivo al habla y que la trayectoria fuera claramente definida. Se encontró que en la situación libre la narración es más corta y de menor complejidad; en la situación de favorecer los gestos se usan mayor número de frases gestuales y palabras. Como conclusión se argumenta que la comunicación en la educación se favorece si se usan recursos verbales y no-verbales, lo cual tiene implicaciones para el profesor y el estudiante en la ilustración-transmisión de ideas y conceptos.

Palabras Clave: gesto – comunicación – pensamiento – discurso – educación – aprendizaje -cognición.

ABSTRACT

The present study is based on the communicational resources in the teacher-student relationship, especially in the construction of the spoken discourse in the interaction, taking into account practices that can favor mutual understanding; it was based on the idea that the hands reflect the content of the thought. We tried to know the implications of the "manipulation" of the hand gestures in the speech of 20 university students. The participants were presented with a scene from a cartoon and were asked to retell the story to another participant who does not know the scene. The situation has two moments: a) free story and b) story where the use of gestures is stimulated. All the applications were made with a front camera and the videos were coded with ELAN; the marking criterion was that the gesture was co-expressive to the speech and that the trajectory was well defined. It was found that in the free situation the narration is shorter and of less complexity; in the situation of favouring gestures a greater number of gestural phrases and words are used. In conclusion, it is argued that communication in education is favored if verbal and non-verbal resources are used, which has implications for the teacher and the student in the illustration-transmission of ideas and concepts.

Keywords: gesture - communication - thought - discourse - education - learning – cognition.

INTRODUCCIÓN

Todo espacio que comparten profesores y estudiantes puede entenderse como una interacción social, en donde momento-a-momento interlocutores transmiten sus experiencias, pensamientos, opiniones y emociones respecto al objeto de conversación. Esto tiene como base el pensamiento, de modo que, si se tiene la intención de acceder al pensamiento del otro, una forma de realizarlo es a través del lenguaje (Vigotsky, 1986). Ahora bien, el lenguaje según McNeill (2005) se sostiene en una dialéctica imaginaria/lenguaje que se materializa en gesto/discurso. El gesto hace parte del discurso. En ese sentido, el gesto puede definirse como la imagen intrínseca del lenguaje (McNeill, 2016). Ello tiene profundas implicaciones en el aprendizaje y en mecanismos asociados como: la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria, aspectos viso-espaciales y mecanismos situados y corporeizados (Cook, 2018).

El conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad y tiene relación con el contexto en que se desarrolla (Díaz Barriga, 2003), además, es situado a razón que es corporeizado, de modo que todo proceso cognitivo tiene un profundo vínculo con la interacción entre el cuerpo y el entorno (Wilson, 2002).

Por otro lado, el objetivo de toda comunicación tiene que ver con transmitir información y que ésta sea comprendida. La comprensión mutua, por lo tanto, se ha pensado como un estado cognitivo o como un proceso interactivo que implica actividad momento-a-momento en la construcción de los enunciados (Bavelas, Gerwing, & Healing, 2017). Para asegurar que la información que se transmite hace parte del *terreno común* hay tres estrategias: 1) afirmación y desafirmación; 2) el cambio de hablante que indica que la información ha sido procesada; 3) el uso de señales no-verbales que manifiestan el procesamiento de la información por parte del oyente/receptor (Brennan & Clark, 1996).

Las personas participantes de una interacción cooperan en diversos niveles en la comunicación, que incluyen lo léxico, la semántica, aspectos prosódicos y acciones del cuerpo (Garrod & Pickering, 2009).

La educación en general y el aprendizaje en particular son escenarios de interacción en donde participan diversidad de hablantes, que, en palabras de McNeill (2016) habitan en el lenguaje; si bien es cierto que la comunicación se da de manera multimodal, los gestos de las

manos han recibido especial atención. Así pues, Kendon (1980) estudió la función de las acciones de las manos en la comunicación; McNeill (1992) se interesó por la relación entre las manos, el pensamiento y el discurso; Goldin-Meadow (1999) siguiendo la propuesta de McNeill, ha establecido las bases para el estudio del gesto como ventana al pensamiento y el aprendizaje.

El presente documento ilustra los hallazgos en tres casos de la muestra del estudio respecto a la incidencia del gesto en el discurso y se discute sus implicaciones en ámbitos educativos. El foco de atención estuvo en tres propiedades de la narrativa: 1) longitud del discurso; 2) disfluencias y; 3) el tipo de gesto. Se aceptó la idea que, lenguaje y discurso soportan el aprendizaje y hacen parte de todo espacio educativo. La investigación pretende en ese orden de ideas, aportar a la cognición situada y corporeizada en el aprendizaje.

El estudio de la pragmática de los gestos se considera en términos del significado basado en el uso, corporeizado e interactivamente emergente (Müller, 2017). El gesto está profundamente vinculado con el discurso (McNeill, 2016) y hay evidencia sobre sus beneficios en el aprendizaje (Goldin-Meadow & Alibali, 2013). Sus aplicaciones se han estudiado en la adquisición del lenguaje y en el aprendizaje de un segundo idioma (Kimura & Kazik, 2017), también se ha visto cómo pueden favorecer el aprendizaje de conceptos en matemáticas (Ovendale, Brookes, Colletta, & Davis, 2018). Incluso, se ha visto que pueden cambiar la forma en que se piensan y abordan los problemas en clases de matemáticas (Goldin-Meadow, Cook, & Mitchell, 2009).

En ese sentido, el que los gestos sean objeto de estudio en la enseñanza y en el aprendizaje tiene que ver con que proporcionan un puente entre los conceptos simbólicos/proposicionales expresados en el discurso y los conceptos imaginarios/motores que sirven como andamio en el aprendizaje (Parrill, McKim, & Grogan, 2019). El gesto le da estructura al discurso, de modo que sitúan el contenido, lo señalan y lo modifican epistémicamente (Wehling, 2017). En ese orden de ideas, recientemente se hace una distinción entre gestos que inciden en la gestión de las interacciones humanas y otros que referencian aspectos de la propia narración (Müller, 2017).

En relación a lo anterior, hay diversidad de esfuerzos por clasificar tipos de gestos según su función en el enunciado y su relación con el discurso (Valderrama Cárdenas, 2019). Con

esto en mente, McNeill (1992) propone que hay gestos asociados a expresiones de ideas concretas, mejor conocidos como gestos icónicos; movimientos de las manos utilizados para enunciar ideas abstractas, como lo son los gestos metafóricos; y también movimientos que acompañan e inciden en el ritmo del habla. Por otro lado, Kendon (2017) argumenta que el gesto tiene funciones operacionales, modales, performativas y analíticas, que, en ese orden, operan sobre el significado mismo del discurso; dan un marco interpretativo a secciones del enunciado; enfatizan el propio acto del habla; e indican aspectos estructurales del discurso.

Los movimientos de las manos implican actos que incluyen por lo general todo el brazo, y también acciones de los dedos que pueden distinguirse y cobran sentido de acuerdo a la relación que tienen con el discurso, que van desde las pantomimas que son movimientos de las manos que funcionan en ausencia de habla, hasta las gesticulaciones en donde la presencia del habla es obligatoria (Kendon, 2004).

Ahora bien, señalar es un acto de la mano recurrente en el discurso, se sabe que esta acción corporeizada es una forma especialmente útil para transmitir información sobre los referentes (Clark, 2003). Señalar puede hacerse con la extensión de un dedo o con la mano entera, adicional a esto, apuntar tiene sus raíces en formas de la imaginaria y en las habilidades para llamar la atención, especificar lugares, direcciones, áreas y volúmenes de espacio (Hassemmer & McCleary, 2018). Hay evidencia que sugiere que las personas usan conjuntamente indicadores en los movimientos del brazo y características del entorno para comprender el referente señalado (Takahashi, Yasuda, & Kobayashi, 2017).

Particularmente en el aprendizaje, el gesto mejora el rendimiento en determinadas tareas y en la memoria (Martinez-Lincoln, Tran, & Powell, 2018). Más aún, el gesto se considera como una ventana indispensable a los procesos de aprendizaje los cuales no se puede acceder exclusivamente por el canal verbal (Kimura & Kazik, 2017).

Para finalizar, Mondada (2018) argumenta que todo estudio que tiene como base la interacción social, debe tener en cuenta aspectos verbales y las funciones del cuerpo que modulan las acciones coordinadas entre interlocutores para lograr una comprensión multimodal del fenómeno. En últimas, la acción social es más que el contenido de lo dicho.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes

El estudio fue realizado con veinte estudiantes universitarios. Los participantes están en edades entre los 20-45 años de edad. Para el presente documento se tomaron tres casos a conveniencia para el análisis cualitativo de los datos.

Corpus

El corpus de datos utilizado consiste en 40 grabaciones de audio y video, con una duración total aproximada de 200 minutos. Los nombres de los participantes fueron cambiados para proteger su identidad.

Estimulo

A los participantes se le solicitó recontar una historia presentada en una secuencia de la película: la espada en la piedra. El segmento fue presentado sin audio y da cuenta de una escena en donde el futuro rey Arturo y el mago Merlín se convierten en ardillas e interactúan con otros animales del bosque.

Procedimiento

Con cada participante se realizaron dos sesiones. En cada sesión se les presentó el estímulo y se les solicitó re-contar el fragmento de la caricatura. En la sesión 1 no se hizo ninguna instrucción adicional. En la sesión 2 se pidió que movieran las manos lo más posible como si quisieran contar la historia con su ayuda. Las sesiones fueron grabadas con cámara frontal y no se tuvieron en cuenta aquellos movimientos poco perceptibles en la grabación.

Codificación y análisis

Los videos fueron codificados en ELAN (2019) para marcar las acciones objeto de análisis. Los gestos marcados fueron aquellos movimientos de las manos que cumplieron con los siguientes criterios: 1) el gesto debía ser co-expresivo al habla; y 2) la trayectoria del gesto debía ser claramente definida (Lin, 2017). Los videos se transcribieron usando la adaptación de la convención de Gail Jefferson (Follari, 2015) y el código de Mondada (2016) para interacciones sociales. También se utilizó PRAAT para identificar en graficas las pausas significativas en el discurso.

El análisis se hizo con base en las transcripciones teniendo en cuenta: 1) longitud del discurso: número de palabras y segundos totales del relato; 2) disfluencias: pausas,

correcciones, titubeos, repeticiones, interrupciones y silencios; 3) el tipo de gesto: forma de la mano y unidades mínimas de significado con base en la hipótesis de pensar-para-hablar (McNeill & Duncan, 2000).

RESULTADOS

Los resultados son presentados en dos secciones: la primera en donde se compara la longitud del discurso en las condiciones naturales y de estimulación en tres casos; la segunda, apoyada en seis extractos ilustra las disfluencias y las acciones corporeizadas particulares en las condiciones del discurso.

Tabla 1. Longitud del discurso

		Natural	Estimulación
Caso 1	Numero de palabras	365	404
	Segundos	180	189
Caso 2	Numero de palabras	476	654
	Segundos	258	265
Caso 3	Numero de palabras	627	875
	Segundos	293	374

Fuente: elaboración propia

En los tres casos se evidencian diferencias en la longitud del discurso. En todos, la condición de estimulación de mover las manos mientras se hablaba, implicó mayor número de segundos invertidos en contar la historia y mayor número de palabras implementadas (Tabla 1). En el caso 3 fue en el que mayor diferencia se presentó entre condiciones. Éste último caso fue el único en el que en la condición natural el participante hizo gestos co-expresivos al habla.

El extracto 1, ilustra el relato de Olga en el que se evidencia la ausencia de movimientos visibles de las manos. En las dos primeras líneas se evidencian tres prolongaciones, la línea 01 muestra que el tono sube cuando menciona los sujetos del relato. La línea 03 muestra la primera acción corporeizada, aunque sutil; al mencionar el árbol su mirada se dirige hacia arriba (Figura 1a). En la línea 05 se observa una segunda acción, al expresar el desplazamiento

de un personaje es co-expresivo a enarcar la ceja (Figura 1b). El relato, aunque muestra cambios de ritmos (líneas 04 y 08) y diversos cambios de tonos (líneas 05, 06, 08 y 09) hay total ausencia de gestos que acompañen el habla, característica que se extiende en los 180 segundos del relato.

Extracto 1, Olga en la condición natural.

* gestos de Olga

- 01: Haber, eh:: e- era la historia pues de do:s ↑ardillas↑
02: Eh::: una que era mayor de edad y una una ma- más jovencita
03: la que es obviamente de edad pues se le dificulta mucho eh:: digamos desplazarse por las ramas del ↑árbol↑

Fig. #fig 1a
((mira hacia arriba al mencionar el árbol))

Figura 1a. Alza la mirada.

- 04: Eh:: pues <el joven obviamente mucho más dinámico> (1)
05: ↑más activo↑ se puede desplazar fácil mente

Fig. #fig 1b
((sube las cejas))

Figura 1b. Enarca las cejas.

- 06: Uhm::: después se encuentra con una (x) con una ↑ardilla hembra↑
07: °que° le empieza a ↑coquetear↑ que::: le gusta ↑mucho↑ la ardilla (x) la ardilla macho °pues el jovencito°
08: y lo acosa y lo ↑acosa↑ y <él como que no quiere:> no- eh:::
09: le huye (1) pero ella ↑lo persigue y lo persigue↑

El extracto 2, muestra en la línea 01 dos gestos co-expresivos. El primero señala a su derecha apuntando una ubicación y separando espacialmente el primer protagonista de la

historia, utiliza ambas manos abiertas con las palmas hacia arriba (Figura 2a), el segundo hace referencia al otro personaje de la historia el cual es ilustrado de acuerdo a una característica sobre su tamaño, forma una elipse con ambas manos manteniendo un espacio sin que los dedos lleguen a tocarse, la forma de la mano en sincronía con el adjetivo *juventud* ilustra un objeto pequeño (Figura 2b). En la línea 02 hay tres gestos: el primero hace referencia a una acción que realiza el primer personaje, manteniendo ambas manos abiertas con las palmas dirigidas al frente, que cumplen una función operacional al mencionar la lentitud de la ardilla (Figura 2c), enseguida, las manos giran y las palmas se dirigen hacia abajo con un movimiento asimétrico en donde las manos hacen un movimiento al frente y atrás, simulando pisadas en sincronía con la expresión *movimientos*, dando así información adicional del tipo de movimiento (Figura 2d). Luego, el movimiento continúa, pero la mano izquierda gira y se queda inmóvil, quedando la palma mirando hacia su derecha, la mano izquierda continúa haciendo un movimiento cíclico adelante y atrás (Figura 2e).

Extracto 2, Olga en la condición de estimulación de gestos.

* gestos de Olga

01: ↑Dos ardillas↑ eh:: *uno*que está* más* más *viejo* y uno *jovencito*
 **señala *.....* *.....*sostiene*.....*

Fig. #fig 2a #fig 2b

02: El::: más viejo *pues es muy lento* en* *sus *movimientos* muy* parco* muy *cuidadoso* *
 *.....*palmas al frente *.....* *.....*palmas abajo*.....* *.....* señala *..*

Fig. #fig 2c #fig 2d #fig 2e

Figura 2a. Señala con ambas manos

Figura 2b. Junta las manos.

Figura 2c. Manos abiertas – palmas al frente.

Figura 2d. Una mano va al frente y hay movimiento que simula pisadas.

Figura 2e. Movimiento cíclico de ambas manos.

Figura 2f. Las palmas hacia arriba – ilustra sostener un objeto.

03: Eh::*la* (x) la ard*illa* joven se la *pasa* despla*zán*dose por todos los (1)eh::=

*..*sostiene *,,,*, *....*señala *,,,,,*
#fig 2f #fig 2g

Fig.

Figura 2g. Señala con ambas manos

04: =↑las ramas del árbol↑

A continuación, línea 03, en sincronía con la expresión *cuidadoso*, las palmas de ambas manos apuntan hacia arriba con los dedos flexionados simulando sostener un objeto (Figura 2f). Luego se complementa con un gesto realizado con ambas manos en donde señala la acción de desplazarse y la altura a la cual se hace esta acción (Figura 2g). En este segundo extracto los gestos son icónicos y tiene una función operacional sobre lo dicho verbalmente.

El análisis realizado en PRAAT en el discurso de Olga (Figura 1), muestra mayor número de pausas en la condición natural y se caracterizan por ser de mayor duración. Mientras que, en la condición de estimulación, aunque no hay ausencia de pausas, éstas son menos prolongadas.

Figura 1. Análisis comparativo en PRAAT condición libre y de estimulación participante Olga

Fuente: elaboración propia

El extracto 3, ilustra el discurso de David. Su relato se caracteriza por ser realizado espontáneamente con ausencia de gestos, las únicas acciones corporeizadas fueron cambio de dirección de su mirada y cambios mínimos de postura. En este caso se evidencian pausas largas en el discurso (líneas 01, 02 y 03). A diferencia del discurso de Olga aquí se introduce primero el contexto de la acción. Solamente en la línea 03 se evidencia un ligero movimiento en donde dirige todo su cuerpo en un ángulo diferente dirigiéndose hacia su izquierda en el momento que inicia la descripción de la trama del relato (Figura 3a). Esta acción se acompaña con la subida del tono de su habla habitual.

Extracto 3, David en la condición natural.

+ gestos de David

- 01: Eh::: (2) en el video la situación que se presenta es en un bosque (3) donde:: (x) una ardilla=
 02: =que esta en problemas (2) busca la ayuda de (x) de otra ardilla (.) quien va ah::: <socorrerla>
 03: Pero esa ardilla a la vez eh::: (2) <presenta un problema> y la ardilla número uno=
 Fig. #fig 3a

((deja de mirar al frente y desvía la mirada a su izquierda))

Figura 3a. Manos inmóviles y cambio de la orientación del cuerpo.

04: =se devuelve y la ayuda (1) están ahí dialogando cuando llega:: las dos ardillas hombres

Se logra observar que en la primera condición el discurso tiene pausas prolongadas en la medida en que el relato avanza; mientras que en la condición de estimulación las pausas están en el inicio del discurso, pero se hacen de menos duración al avanzar el relato (Figura 2). Pese a la ausencia de gestos co-expresivos al habla, el cuerpo se activa cuando hay discurso, la mirada va de un lado a otro y en otros momentos se centra en la cámara, lo que implica cambios casi imperceptibles de postura y un ligero balanceo que se muestran como fuerza ilocutoria del discurso. No se evidencian funciones pragmáticas sobre el relato, es decir no hay información en canales semióticos alternos al lenguaje hablado.

Figura 2. Análisis comparativo en PRAAT condición libre y de estimulación participante David

Fuente: elaboración propia

El extracto 4, muestra que David al solicitarle que mueva las manos mientras cuenta la historia opta por usar gestos rítmicos (McNeill, 1992) y de fondo (Cooperrider, 2017). Es

decir, gestos que en su forma y diseño carecen de la intención de transmitir una idea. En la línea 01 la primera acción pareciera delimitar o presentar algo en el discurso al colocar ambas palmas hacia arriba (Figura 4a). En las demás líneas del extracto hay ligeras variaciones del gesto, en cuanto a su dirección o giros de la mano. Al expresar un rescate en la historia (Figura 4e), el gesto que lo acompaña no se diferencia del acto utilizado para referirse a los protagonistas de la historia (Figura 4f).

Extracto 4, David en la condición de estimulación de gestos.

+ gestos de David

01: +Uhm::+ la historia+ +(2) +inicia+ (2) dentro de:: un+ panorama <que parece un bosque> (2)
 +.....+palmas arriba+,,,+ +.....+palmas abajo+,,,,,,+

Fig. #fig 4a #fig 4b

02: +Es+ un bos+que+ y todos los dibujos son animados (2) lo que se puede ver
 +...+señala-+,,,,,+

Fig. #fig 4c

03: Es que esta una ardilla en problemas y::: una ardilla de género masculino
 Fig. #fig 4d

Figura 4a. Palmas hacia arriba.

Figura 4b. Palmas inclinadas hacia el frente.

Figura 4c. Señala a su izquierda.

04: Y otra ardilla que lo ve (.) trata de +acudir + a su +rescate+ (.) esa segunda ardilla=
 +.....+señala+,,,,,,+

Fig. #fig 4e

Figura 4d. Palmas abiertas mirando hacia adentro.

Figura 4e. Palmas abiertas – movimiento repetitivo de ambas manos.

Figura 4f. Señala al frente.

05: =que también es de género masculino (.) al ir por la +ardilla +número+uno+eh::: (3) cae=
 +.....+-señala-+,,,,,+

Fig. #fig 4f

06: =como en un problema (x) <lo que hace es que la ardilla número uno> se devuelve

El extracto 5, muestra el diseño de gestos icónicos (McNeill, 1992) en la condición natural de Jairo. El primer gesto es introducido en la línea 02 al mencionar uno de los personajes de la historia, utiliza ambas manos en la expresión *ardillita joven* en la cual la mano derecha se posa en sus piernas con la palma abierta ligeramente inclinada, y la mano izquierda con la palma hacia abajo, representando al protagonista (Figura 5a). Enseguida hay un gesto en el cual Jairo apunta la pantalla donde observo la secuencia (Figura 5b). En la línea 03 se describe una intención que involucra al otro personaje de la historia, que es representado con la mano derecha (Figura 5c). Posterior a esto, mueve la mano derecha de un lado a otro señalando al final a su izquierda, acción que es sincrónica con la expresión *pasar* (Figura 5d).

Extracto 5, Jairo en la condición natural.

* gestos de Jairo

01: Es un video en el cual eh:: es la historia de dos ardillitas (2) una ardillita abueli- de un abuelo

02: Y *una *ardillita *joven*(2) la cua::l ↓pues *se *relata↓ *en *el video=
 señala *.....* *....*señala *.....*

Fig. #fig 5a

#fig 5b

03: =la ardillita joven que es enseñarle al viejito (x) *la *ardillita *viejito* a tra- a tratar
 ... señala *.....*

#fig 5c

Fig.

Figura 5a. Mano izquierda elevada con palma hacia abajo – ilustra tamaño.

Figura 5b. Señala a la pantalla.

Figura 5c. La mano derecha representa un personaje.

04: *De *pasar *de rama* a otra rama (.) pero obviamente el viejito tiene miedo de (.) pasar (.) la rama
 *...*señala *.....*

Fig. #fig 5d

- 05: Eh:: le explica también (2) e::l modo de que:: (3) que pierda ese miedo para poder pasar la ramita=
 06: =en el cual el lo logra y:: al verlo lograr pues él le da la mano para que pueda seguir (x)
 07: Con esos saltos (2) la ramita est- la ardillita también se pone:: en modo de cómo (2) de

Figura 5d. Señala a su izquierda representando desplazamiento.

- 08: Esperar al viejito <de que le enseñe cosas>

Con respecto a disfluencias, Jairo es el que menos presenta, puede evidenciarse que en la condición de estimulación hay menor cantidad de pausas (Figura 3). También, se evidencian pocas prolongaciones en ambas condiciones.

Figura 3. Análisis comparativo en PRAAT condición libre y de estimulación participante Jairo

Fuente: elaboración propia

El extracto 6 en la línea 02 un gesto icónico que ilustra el tamaño de uno de los personajes del relato, utilizando una mano que sirve como base y la otra que indica su altura (Figura 6b). En la línea 03 hay sincronía entre una expresión del rostro y una acción en donde ambas

manos se extienden y se sostienen con las palmas hacia arriba (Figura 6c). Enseguida, en la línea 04 acerca ambas manos indicando el tamaño del otro personaje del relato (Figura 6e). En la línea 05 hay dos gestos, que indican la acción de saltar (Figura 6e) y el otro que manifiesta desplazamiento entre dos espacios distintos (Figura 6f).

Extracto 6, Jairo en la condición de estimulación de gestos.

* gestos de Jairo

01: *El *video se trataba *de una historia de dos ardillitas (.)
 *... *palma arriba*,,,*

Fig. #fig 6a

02: al principio que era una *ardillita**muy joven* así* muy pequeña
 *.....*representa*,,,,,*

Fig. #fig 6b

03: La otra era *ya **muy viejita* muy* viejita=
 *... *palmas arriba*,,,*

Fig. #fig 6c

Figura 6a. Palma abierta – señala a la pantalla.

Figura 6b. Una mano sobre la otra, ilustra tamaño.

Figura 6c. Palmas abiertas – ilustra cantidad.

04: =en la cual se relataba- (.) estaba en el- *la *ardillita pequeña* (.) *la joven perdón
 *... *palmas abajo-----*,,,,,*

Fig. #fig 6d

05: Eh:: *enseñarle* a saltar al *viejito* (.) *de *una rama *a otra* rama
 *.....*dedos abajo*,,,,,* *... *brazos ext*,,,,,*

Fig. #fig 6e

#fig 6f

Figura 6d. Palmas hacia abajo, dedos separados – ilustra tamaño.

Figura 6e. Las manos colgando – ilustra acción.

Figura 6f. Las manos arriba – ilustra distancia.

En la condición de estímulo, Jairo diseña gestos icónicos que funcionan operacionalmente con el habla, es decir, cada gesto está directamente implicado en la expresión de una idea; los actos de la línea 05, parecen combinar acción y contexto, al manifestar el desplazamiento de los personajes en una altura determinada, pues claramente hace una distinción sobre el nivel del suelo y el de las ramas de los árboles.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los principales hallazgos se relacionan con: estimular el uso de gestos que acompañen el habla promueve que el discurso tenga mayor longitud; se presentaron titubeos y pausas más largos en el participante que utilizó gestos rítmicos. Por el contrario, los gestos de tipo icónicos ayudaron a ilustrar acciones, contextos y características de los sujetos del relato.

Similar a los hallazgos de Cravotta, Busá y Prieto (2018) en la condición de estímulo se presentaron mayor entonación y énfasis en algunas palabras y frases. Adicional a esto, hay coincidencia respecto a una mayor longitud del discurso, habla más alta y menos disfluencias. Estimular el uso de gestos llevo a usar más palabras en relato, lo que coincide con los hallazgos de un estudio reciente (Cravotta, Busà, & Prieto, 2019).

Respecto a los gestos rítmicos un estudio realizado con niños afirma que un entrenamiento con estos movimientos de las manos tiene efectos positivos en el desempeño del discurso (Vilà-Giménez & Prieto, 2018), en el presente estudio, estos gestos se mostraron como los de peor rendimiento en la fluidez del discurso, una posible explicación, además de la diferencia de edad de los participantes, es que no se hizo entrenamiento previo y los gestos rítmicos registrados fueron realizados de manera espontánea en la condición de estimulación. En ese orden de ideas este estudio tiene implicaciones en el paradigma de la cognición corporeizada cuando Vilà-Giménez y Prieto (2020) plantean que los procesos de percepción y producción gestual se integran con el habla y subyacen en el desarrollo narrativo.

La activación de representaciones espacio-motoras (Krause & Salle, 2019) juega un papel central al describir acciones, espacios y personajes. Lo que es coherente con la

materialización de la imaginería (McNeill, 2005) y los aspectos corporeizados de la comprensión (Johnson, 2015), que transmiten información, pero que al mismo tiempo reflejan la imaginería del hablante.

Un estudio similar apoya lo encontrado en el presente estudio, en la medida en que toda “manipulación” de los movimientos de las manos tiene directa incidencia sobre las propiedades del discurso hablado (Jenkins, Coppola, & Coelho, 2017). En concreto, la restricción de gestos se ha asociado con narrativas menos organizadas.

Se evidencio que promover el uso de gestos tiene implicaciones en el discurso, sin embargo, el estudio tiene en cuenta que esta condición carece de naturalidad ya que se desarrolla en un contexto artificial. Aquí lo interesante es que la propuesta de activar el cuerpo para contar la historia obliga a la persona a modificar y profundizar en aspectos de la narración, por ejemplo, en ampliar detalles sobre las características de los personajes y su ubicación durante los eventos del relato.

Desde el punto de vista del profesor, diseñar gestos en su clase va a incidir en su discurso, en la forma de abordar temas, conceptos y en las historias alrededor del tema. Le podría permitir organizar la estructura de su narrativa. Desde el punto de vista del estudiante, se sabe que observar los gestos del profesor ayudan a la comprensión narrativa (Dargue & Sweller, 2020). Así mismo, se aporta a la concepción que la mano expresa ideas complementarias y no redundantes al discurso (McNeill, 2005), en la medida en que pudo observarse que los trazos utilizados en diferentes ocasiones combina acciones y propiedades inmersas en el discurso.

Referencias

- Bavelas, J., Gerwing, J., & Healing, S. (2017). Doing mutual understanding. Calibrating with micro-sequences in face-to-face dialogue. *Journal of Pragmatics*, 121, 91-112. doi:<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.09.006>
- Brennan, S., & Clark, H. (1996). Conceptual pacts and lexical choice in conversation. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 22(6), 1482–1493. doi:<https://doi.org/10.1037/0278-7393.22.6.1482>
- Clark, H. H. (2003). Pointing and placing. In S. Kita, *Pointing. Where language, culture, and cognition meet* (pp. 243-268). Hillsdale NJ: Erlbaum.
- Cook, S. W. (2018). Enhancing learning with hand gestures: Potential mechanisms. In K. Federmeier, *The psychology of learning and motivation* (pp. 107-133). Cambridge: Elsevier.
- Cooperrider, K. (2017). Foreground gesture, background gesture. *Gesture*, 16(2), 176–202. doi:[10.1075/gest.16.2.02coo](https://doi.org/10.1075/gest.16.2.02coo)
- Cravotta, A., Busà, M. G., & Prieto, P. (2018, June). Restraining and encouraging the use of hand gestures: Effects on speech. 206-210. Paper presented at the Proceedings of the International Conference on Speech Prosody. doi:[10.21437/SpeechProsody.2018-42](https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2018-42)
- Cravotta, A., Busà, M. G., & Prieto, P. (2019). Effects of encouraging the use of gestures on speech. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 62(9), 3204-3219. doi:https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-S-18-0493
- Dargue, N., & Sweller, N. (2020). Two hands and a tale: When gestures benefit adult narrative comprehension. *Learning and Instruction*, 68. doi:<https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101331>
- Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 5(2). <http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html>
- ELAN. (2019). Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive. <https://archive.mpi.nl/tla/elan>
- Follari, J. E. (2015). El código de transcripción de Gail Jefferson: adaptación para las ciencias sociales. *Quaderns de Psicologia*, 17(1), 39-62. doi:<https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1252>
- Garrod, S., & Pickering, M. (2009). Joint action, interactive alignment, and dialog. *Topics in Cognitive Science*, 1(2), 292-304. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2009.01020.x>

- Goldin-Meadow, S. (1999). The role of gesture in communication and thinking. *Trends in cognitive sciences*, 3(11), 419-429. doi:[https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01397-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01397-2)
- Goldin-Meadow, S. (2005). *Hearing Gesture: How our hands help us think*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Goldin-Meadow, S., & Alibali, M. W. (2013). Gesture's role in speaking, learning, and creating language. *Annual review of psychology*, 64, 257-283. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143802>
- Goldin-Meadow, S., Cook, S. W., & Mitchell, Z. A. (2009). Gesturing gives children new ideas about math. *Psychological Science*, 20(3), 267-272. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02297.x>
- Hassemer, J., & McCleary, L. (2018). The multidimensionality of pointing. *Gesture*, 17(3), 417-463. doi:<https://doi.org/10.1075/gest.17018.has>
- Jenkins, T., Coppola, M., & Coelho, C. (2017). Effects of gesture restriction on quality of narrative production. *Gesture*, 16(3), 416–431. doi:10.1075/gest.00003.jen
- Johnson, M. (2015). Embodied understanding. *Frontiers in psychology*, 6. doi:<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00875>
- Kendon, A. (1980). Gesticulation and Speech: Two Aspects of the process of utterance. In M. R. Key, *The relationship of verbal and nonverbal communication* (pp. 207-227). New York: Mouton Publishers.
- Kendon, A. (2004). *Gesture: Visible action as utterance*. Edinburgh: Cambridge University Press.
- Kendon, A. (2017). Pragmatic functions of gestures: Some observations on the history of their study and their nature. *Gesture*, 16(2), 157-175. doi:<https://doi.org/10.1075/gest.16.2.01ken>
- Kimura, D., & Kazik, N. (2017). Learning in-progress: On the role of gesture in microgenetic development of L2 grammar. *Gesture*, 16(1), 126–150. doi:10.1075/gest.16.1.05kim
- Krause, C. M., & Salle, A. (2019). Towards cognitive functions of gestures—a case of mathematics. In *Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology in Mathematics Education* (Vol. 1, pp. 496-503). Pretoria.
- Lin, Y. L. (2017). Co-occurrence of speech and gestures: A multimodal corpus linguistic approach to intercultural interaction. *Journal of Pragmatics*, 117, 155-167. doi:<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.06.014>

- Martinez-Lincoln, A., Tran, L. M., & Powell, S. R. (2018). What the hands tell us about mathematical learning: A synthesis of gesture use in mathematics instruction. *Gesture, 17*(3), 375-416. doi:<https://doi.org/10.1075/gest.17014.mar>
- McNeill, D. (1992). *Hand and mind: What gestures reveal about thought*. Chicago: University of Chicago press.
- McNeill, D. (2005). *Hand and Thought*. Chicago: University of Chicago Press.
- McNeill, D. (2016). *Why We Gesture: The surprising role of hand movements in communication*. Chicago: Cambridge University Press.
- McNeill, D., & Duncan, S. (2000). Growth points in thinking-for-speaking. In D. McNeill, *Language and gesture* (pp. 141-161). Cambridge: Cambridge University Press.
- Mondada, L. (2016). Challenges of multimodality: Language and the body in social interaction. *Journal of sociolinguistics, 20*(3), 336-366. doi:https://doi.org/10.1111/josl.1_12177
- Mondada, L. (2018). Multiple temporalities of language and body in interaction: Challenges for transcribing multimodality. *Research on Language and Social Interaction, 51*(1), 85-106. doi:<https://doi.org/10.1080/08351813.2018.1413878>
- Müller, C. (2017). How recurrent gestures mean: Conventionalized contexts-of-use and embodied motivation. *Gesture, 16*(2), 276–303. doi:10.1075/gest.16.2.05mul
- Ovendale, A., Brookes, H., Colletta, J. M., & Davis, Z. (2018). The role of gestural polysigns and gestural sequences in teaching mathematical concepts: The case of halving. *Gesture, 17*(1), 128-157. doi:<https://doi.org/10.1075/gest.00013.ove>
- Parrill, F., McKim, A., & Grogan, K. (2019). Gesturing standard deviation: Gestures undergraduate students use in describing their concepts of standard deviation. *The Journal of Mathematical Behavior, 53*, 1-12. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2018.05.003>
- Takahashi, H., Yasuda, T., & Kobayashi, H. (2017). Enforced pointing gesture can indicate invisible objects behind a wall. In *CogSci* (pp. 3291-3295). Retrieved from <https://cogsci.mindmodeling.org/2017/papers/0622/paper0622.pdf>
- Valderrama Cárdenas, J. C. (2019). Por qué y para qué estudiar los gestos. In J. A. Bernate, M. J. Betancourt Jiménez, J. A. Carrillo Villamizar, I. P. Fonseca Franco, M. F. García Celis, W. S. Ortiz Navarrete, . . . Urrea Roa, *Perspectiva de Transformación Social en la Educación y la Empresa* (pp. 73-103). Bucaramanga: Editorial Eidec.
- Vigotsky, L. (1986). *Pensamiento y lenguaje*. Barcelona: Paidós.
- Vilà-Giménez, I., & Prieto, P. (2018). Encouraging children to produce rhythmic beat gestures leads to better narrative discourse performances. *Proceedings of the 9th*

International Conference on Speech Prosody, 704-708.
doi:10.21437/SpeechProsody.2018-143

Vilà-Giménez, I., & Prieto, P. (2020). Encouraging kids to beat: Children's beat gesture production boosts their narrative performance. *Developmental Science*.
doi:https://doi.org/10.1111/desc.12967

Wehling, E. (2017). Discourse management gestures. *Gesture*, 16(2), 245–275.
doi:10.1075/gest.16.2.04weh

Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic bulletin & review*, 9(4), 625-636. doi:https://doi.org/10.3758/BF03196322